

**A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM LIBRAS PARA OS
PROFESSORES DE PORTUGUÊS: UMA SALA DE AULA INCLUSIVA NO ENSINO
BÁSICO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392553

*Tarcisio Andrade do Nascimento*¹
*Amanda Torres Trajano*²
*Johnnyf Wesley da Silva Bezerra*³
*Henrique Miguel de Lima Silva*⁴

RESUMO: A necessidade de práticas linguísticas inclusivas em sala de aula é premente na atualidade, tendo em vista a exclusão de alunos surdos na sala de aula. Neste estudo, licenciandos em Letras - Língua Portuguesa compartilham sua experiência de estágio-docência em uma escola estadual da Paraíba, objetivando enfatizar a necessidade premente de formação continuada para professores de Português no ensino básico e a importância de aulas inclusivas no processo de ensino-aprendizagem. Visto isso, é válido salientar que, de acordo com o Decreto Federal 5.626 de 2005, a disciplina de Libras é um componente curricular obrigatório nas licenciaturas brasileiras. Todavia, percebe-se a necessidade do incentivo das instâncias governamentais para uma formação continuada nessa disciplina, pois, de acordo com a corrente linguística funcionalista, a linguagem constitui um instrumento de interação social, sendo adquirida através do contato com a sua aplicação concreta, tanto na modalidade oral/verbal quanto na escrita, Martelotta (2011). Para um diálogo mais produtivo dos conteúdos previstos, é crucial que o professor tenha maior proximidade com a língua de sinais. Isso não desvaloriza a presença do intérprete em sala de aula, mas realça a importância de o professor ter conhecimento prévio dessa língua, que é brasileira e deveria ser de conhecimento nacional. Frente a isso, refletir uma pedagogia mais atrativa e empática vai além de questões legais inclusivas. A interação em sala de aula consiste em uma prática ética e humana. Portanto, para que se efetive a inclusão escolar, garantindo o aprendizado de Língua Portuguesa, a quebra das barreiras linguísticas em sala de aula é de suma importância. Assim, preparando todos, sem distinção, para as diversas situações comunicativas que eles venham a ter e, por fim, contribuindo à formação continuada dos normes pares que compõem a sala de aula: o professor e os alunos.

Palavras-chave: Funcionalismo, Inclusão, Libras, Língua Portuguesa, Surdos.

¹ Graduando do Curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, tarcisio.andrade@academico.ufpb.br;

² Graduanda do Curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, amanda.torres@academico.ufpb.br;

³ Graduando do Curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, johnnyf.silva@academico.ufpb.br;

⁴ Professor orientador; Pós-doutorado em Ensino pela UERN, Doutor em Linguística pelo PROLING. Docente da UFPB. Professor permanente do MPLE e PROLING, ambos da UFPB. Coordenador do PIBID-PORTUGUÊS da UFPB. henrique.miguel.91@gmail.com